

**SIFAT MA'NOVIY GURUHLARINING SEMANTIK VA USLUBIY
XUSUSIYATLARI. XARAKTER-XUSUSIYAT BILDIRUVCHI SIFATLARNING
SEMANTIK VA USLUBIY XUSUSIYATLARI (T.DRAYZERNING “BAXTIQARO
KERRI” ASARI MISOLIDA)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341817>

Ro'zmetov Hamid Qalandarovich,

Xorazm viloyati Urganch shahar

Urganch Davlat Universiteti

Mayliyeva Gulmira Bahramovna,

Xorazm viloyati Shovot tumani

23-maktabning Ingliz tili fani o'qituvchisi,

Urganch Davlat Universiteti

Lingvistika: Ingliz tili yo'nalishi

2-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: *O`zbek tilida ham ingliz tilida ham sifat predmetning belgi yoki xususiyatini bildiruvchi so'zlardir. Sifat asosan otni aniqlab kelgani uchun uni otning aniqlovchilari turkumiga kiruvchi so'zlarga qo'chiladi. Sifat ifodalagan belgi yoki xususiyat har xil bo'lishi mumkin. Masalan: white-oq, delicious-mazali, large-ulkan, smart-aqlli, old-qari, greedy-ochko'z, och, nokas, interesting-qiziqarli, cunning-ayyor va boshqalar.*

O`zbek tili morfologiyasida, boshqa so`z turkumlari qatori sifat ham katta o`rinni egallaydi va o`zining leksik-grammatik va semantik xususiyatlariga ko`ra mustaqil so`z turkumi sifatida ajratilgan. Xarakter-xususiyat sifatleri, odatda inson ruhiyati, xarakteri bilan bog`liq belgilarni bildirib keladi. Biz ushbu maqola orqali sifatning turlarini asar misolida ma`lum guruhlarini keltirilgan gaplar va misollar bilan sinflab chiqdik. Ushbu maqolada ingliz va o`zbek tilida sifatning semantik va uslubiy xususiyatlarini mashhur ingliz yozuvchisi Teodor Drayzerning « Baxtiqaro Kerri » asari asosida tushuntirib beriladi.

Maqolaning obyektida mashhur ingliz yozuvchisi Teodor Drayzerning « Baxtiqaro Kerri » asari, o`zbek adiblari asarlari, “O`zbek tilining izohli lug`ati”, “O`zbek tilining etimologik lug`ati” dan foydalanildi.

Ключевые слова: Прилагательное на узбекском и английском языке, семантические основы прилагательных, семантические и

стилистические функции прилагательных, прилагательные выражающие характер, свойство.

Key words: Adjectives in Uzbek and English, semantic basics of the adjectives, adjectives expressing character and conditions in the Uzbek and English languages.

Xarakter-xususiyat sifatlari, odatda inson ruhiyati, xarakteri bilan bog`liq belgilarni bildirib keladi. Xarakter – xususiyat sifatlari tarkibiga *aldoqchi, abjir, adolatli, g`alati, azaliy, aziz, ayyor, badbin, badjahl, badiiy, badnafs, badrashk, baynalminal, balandparvoz, battol, vazmin, vaysaqi, vatanparvar, vafodor, odil, dangasa, yebto`ymas, ochofat, parishonxotir, yovvoyi, zabardast, zakiy, kamgap* va boshqalar mansub.

Xarakter-xususiyat sifatlaridan bir turkumi inson, predmet va hayvonlarning xarakter-xususiyatini ifodalashda umumiy qo`llanadi, bir turkumi esa faqat inson xarakteri yoki predmet xossasini ifodalashga xos bo`lib qolgan.

1. Insonning xarakter-xususiyatini belgilovchi sifatlari: a) ijobiy sifatlari: *muloyim, adolatli, chapdast, chaqqon, ochiqko`ngil, abjir, ziyrak, mo`min, sodiq, yuvosh, mohir, pok, sipo, mehribon* va b.

b) kishiga xos salbiy xarakter-xususiyatlarni bildiruvchi sifatlari ko`pincha ijobiy xarakter-xususiyatlarni bildiruvchi sifatlarga antonim sifatida qo`llanadi, ya`nibu sifatlari kishilarning yoqimsiz, yaramas xususiyatlarini ifoda etadi: *zolim, nokas, yovuz, shum, quv, ayyor, muttahaam, rasvo, bahil, ablah, dog`uli, uquvsiz, o`jar* va b.

Kishi xarakter-xususiyatini berishda yuqorida zikr qilingan sifatlardan tashqari boshqa turkumdagi (holat, shakl, maza-ta`m, rang-tus bildiruvchi) sifatlardan ham foydalanadi. Bunday sifatlavchilar orqali ham kishilarga xos turli xarakter-xususiyatlar ochiladi: *Qizning qalbidagi yoshlik orzulari alanganalar, balog`at yoshiga yetayotganidan husnda barkamol, qaddi-qomati ham raso bo`ladigandek ko`rinar, ko`zlari esa tug`ma o`tkirlik ila boqardi. T.Drayzer "Baxtiqaro Keri"- Warm with the fancies of youth, pretty with the insipid prettiness of the formative period, possessed of a figure promising eventual shapeliness and an eye alight with certain native intelligence-T.Dreiser "Sister Carrie"*

d) kishi xarakter-xususiyatiga oid yana shunday sifatlari borki, ularning ma`nosidan ijobiylik yoki salbiylik yaqqol bo`rtib turmaydi. Nutq momentiga qarab, ular har ikkala chegarasiga ham o`tib olishi mumkin. Masalan: *dovdir, loqayd, sho`x, mahmadona, sinchkov, mag`rur, indamas, o`tkir* va b. *Karolina yoki oilada erkalab atashganidek "jajji" Kerrining aqli hali tiniq emasdi.- Caroline, or Sister*

Carrie, as she had been half affectionately termed by the family, was possessed of a mind rudimentary in its power of observation and analysis.

2. Predmet (narsa, hayvon, jonivor), holat, hodisa va shu kabilarning xarakter-xususiyatini ifodalash uchun qo'llanuvchi sifatlar: *xonaki, dolzarb, dabdabali, tashvishli, asov, chopong'ich, sun'iy, tabiiy, tekin* kabi.

3. Kishi va predmet xususiyatlari uchun birdek qo'llanaveradigan sifatlar: *yaxshi, yomon, zo'r, chidamli* va b.

Ba'zi sifatlar esa, yo kishi, yoki predmet belgisi uchun ko'chgan ma'noda qo'llanishi mumkin: *yengil, og'ir, dag'al, dardisar, qaysar, xira, uchar* va b.

Ma'lumki, shunday xarakter-xususiyat sifatleri borki, ijobiylik yoki salbiylik yaqqol sezilmaydi. Bu kabi ma'nolar nutq sharoitida reallashadi. Bu qatorga *dovdir, loqayd, sho'x, mahmadona, sinchkov, mag'rur, indamas, shaddod, o'tkir, to'pori* kabilari misol bo'lishi mumkin.

Biroq, *yaxshi, yomon, zo'r* kabi sifatlarda ijobiylik va salbiylik xususiyatlari yaqqol ko'rinib turadi va ushbu sifatlar kishi va predmet xususiyatlarini ifodalashda ishlatiladi:

Yaxshi sifatini kishini ifodalash xususiyatini quyidagi misolda ko'rsa bo'ladi: *U Drueni yaxshi yigit deb har qancha o'ylamasin, unga o'ynash sifatida sal jirkanib qarardi.*- *There was no disputing that, whatever he might think of Drouet as a good fellow, he felt a certain amount of contempt for him as a lover.*

Yaxshi sifatini predmetni ifodalash xususiyatini quyidagi misolda ko'rsa bo'ladi: *Kerri shunda qisqa hayotining eng yaxshi va eng mungli kunlarini esladi. She reverted to the things which were best and saddest within the small limit of her experience.*

Yuqorida aytib o'tganimizdek, ayrim sifatlarni ma'no turlarga bo'lish nisbiy kechadi. Muayyan, bir sifat bir ma'nosi bilan sifatning bir turiga, ikkinchi ma'nosi bilan boshqa ma'no guruhiga oid bo'lishi mumkin. Bu qatorga *yengil, og'ir, dag'al, dardisar, bachkana, rasvo, xira, uchar* kabilari mansub bo'la oladi.

Yengil, og'ir sifatlarining og'irlik o'lchovi uchun ishlatilishini izohlashini juda yaxshi bilamiz. Biroq ayni sifatlar matnda xarakter-xususiyat sifati bo'lib ham kela oladi. Bu holda ko'chma ma'no ifodalaydi. Misollarni kuzatamiz:

1. *To'g'risini aytganda, yosh kommivoyajer yengiltakligi va beqarorligi tufayli ayollar bilan bo'ladigan aloqalari uzoqqa cho'zilmasligini oldindan belgilab qo'yardi.*- *The truth is, that this goodly drummer carried the doom of all*

enduring relationships in his own lightsome manner and unstable fancy.

2. *U boshini otqaga sho'xchan tashlab qo'yishni hali o'rganmagan, qo'llarinin gharakati ham beo'xshov, ingichka oyoqlarini ham og'ir-vazmin bosib yurardi.- She could scarcely toss her head gracefully. Her hands were almost ineffectual. The feet, though small, were set flatly.*

Yengil, og'ir so'zlari ham o'z ma'nosida, ham ko'chma ma'noda antonimlikka kirishadi. Bu so'zlar narsa-hodisalarga nisbatan ham ko'chma ma'noda qo'llana oladi: *yengil shabada, yengil qarash, yengil imtiyoz; og'ir qadam, og'ir qarash, og'ir turmush, og'ir hayot* va h.k.

Yengil, og'ir so'zlari kishilarga nisbatan qo'llansagina xarakter-xususiyat sifati bo'lib keladi.

Umuman, xarakter-xususiyat sifatlariga baho berishda, guruhni shakllantirishda hushyorlik talab etiladi. Chunki bu kabi sifatlar ba'zida turli ma'no ifodasiga ega bo'lib, matn orqali anglashiladi. Xarakter-xususiyat sifatleri deb baholanadigan bir guruh sifatlar asl ma'noda sifatning ma'no jihatdan boshqa turiga oid bo'lib, ko'chma ma'nodagina shu guruhga tegishli bo'ladi.

Xarakter-xususiyat sifatleri kishilarning ijobiy yoki salbiy jihatlari, shuningdek, bunday ma'nolarga betaraf munosabatda bo'lishi bilan ham xarakterlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Teodor Drayzer. Baxtiqaro Kerri. Toshkent.: Yangi nashr, 2019.
2. Buranov J., Hashimov U., Imatullayev H. English grammar (morphology, syntax). T.: Uqituvchi, 1974. 47 b.
3. Buronov J. Ingliz va uzbek tillari qiesiy grammatikasi (nazariy kurs). T.: Uqituvchi, 1973.
4. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. T.: Uqituvchi, 1996. 76 b.
5. Asadov T. Suz turkumlari tizimida ravish. Monografiya. T.: Muxarrir, 2010, 132 b.
6. Asqarova M, Yunusov R va boshqalar. O'zbek tili praktikumi. Jizzax - 2007
7. Ashirbobaev S., Azimov I. Uzbek tilining tarixiy grammatikasi. (uquv-usuliy qu'llanma). T.: Fan, 2002. 137 b.
8. Eltazarov J.D. Uzbek tilida suz turkumlari paradigmasidagi uzaro aloqa va kuchi xollari. T.: Uzbekiston Milliy ensiklopediyasi, 135 b.
9. Xojiev A. Uzbek tili suz yasalihi. T.: Uqituvchi, 1989. 112 b.

-
10. Ҳозирги замон ўзбек адабий тили. Ф.Камол таҳрири остида. Т.: Фан, 1957. 470 б.
 11. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Фонетика, лексикология, морфология. Ғ.А. Абдурахмоновнинг умумий таҳрири остида. Т.: Фан, 1966, 392 б.
 12. Кононов А.Н. Послелогои в современном узбекском литературном языке. Т.: Изд. ТашГУ. 1951. 48 с.
 13. Маматов Н. Ўзбек тилида қўшма сўзлар. Т.: Фан, 1982. 112 б.
 14. Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Синтаксис. Т.: Ўқитувчи, 1995. 166 б.

